

CIACT/SAD 09

(GT2 – Imagem, Edição e Tecnopéticas)

De Pong a Super Mario 64: jogos eletrônicos, arquivo e memória

Dra. Cristina Horta de Almeida (UFMG)

Rodrigo Horta de Almeida (PUC-Minas)

RESUMO

Propomos discutir o que chamamos de revigoração da experiência proporcionada pelos jogos eletrônicos do século XX a partir do *MiSTer*. Desenvolvido com um *chip FPGA*, o projeto replica fielmente circuitos integrados, como consoles de videogames. Podemos pensar o *MiSTer* como uma lembrança pela sua precisão se comparado à emulação por *software* e fidelidade à experiência proporcionada pelo *hardware* original descontinuado. Contudo, acreditamos na abertura de reflexões para além da noção de preservação. Nossa hipótese é que o *MiSTer* é uma forma de revitalizar a experimentação dos jogos, na contramão das opções disponibilizadas pelos próprios fabricantes. Para tanto, trabalharemos a noção derridiana de arquivo (1995/2001), a fim de abordar o *MiSTer* como diálogo entre os conteúdos produzidos no começo da indústria dos jogos (desejo de memória) e a expressão individual do jogador contemporâneo (que, a partir da autonomia para ter acesso aos meios, se apropria do arquivo para novas experiências).

Palavras-chave: jogos eletrônicos; memória; arquivo; *MiSTer*.

ABSTRACT

We propose to discuss what we call reinvigoration of the experience provided by 20th century electronic games using MiSTer. Developed with an FPGA chip, the project faithfully replicates integrated circuits, such as game consoles. We can think of MiSTer as a remembrance as its precision compared to software emulation and fidelity to the experience provided by the original discontinued hardware. However, we believe in opening up reflections beyond the notion of preservation. Our hypothesis is that MiSTer is a way of revitalizing gaming experimentation, contrary to the options made available by manufacturers themselves. To this end, we'll work on the Derridean notion of archive (1995/2001), in order to approach MiSTer as a dialogue

CIACT/SAD 09

between the content produced at the beginning of gaming industry (desire for memory) and the individual expression of the contemporary player (which, based on autonomy to gain access to resources, the file is appropriated for new experiences).

Keywords: eletronic games; memory; archive; MiSTer.

INTRODUÇÃO

Mesmo não influenciando diretamente o que se tornaria mais tarde a indústria dos *games*, os primeiros jogos eletrônicos surgiram nos anos 1950. *Bertie the Brain* (1950) foi um jogo da velha elaborado por Josef Kates (1921-2018) e desenvolvido no centro de computação da Universidade de Toronto, Canadá (BENNETT, 2016, p. 07). Em 1958, surgiu *Tennis for Two*, uma simulação rudimentar de uma partida de tênis criada por William Higinbotham (1910-1994), no Laboratório Nacional de Brookhaven (Estados Unidos). Ou seja, os passos iniciais dos jogos eletrônicos ocorreram no meio acadêmico e em um laboratório de investigação, como experimentos na área de Ciência da Computação para o desenvolvimento de simuladores e programas de inteligência artificial – um período em que os computadores não eram difundidos. A linguagem visual desses exemplos, com gráficos bidimensionais monocromáticos e uma única tela como campo de jogo, pouco se difere de *Pong*. Primeiro jogo eletrônico lucrativo da história, foi um *arcade* lançado em 1972 pela *Atari Inc.*, marca fundada por Nolan Bushnell. Pode-se dizer que um fliperama é o encontro dos jogos eletromecânicos (como *pinball*) com a computação, trazendo estruturas com possibilidades de se acrescentar, entre outras características, um tubo de imagem ou monitor de vídeo, e uma placa de circuito impresso (base dos circuitos eletrônicos) ou uma placa-mãe com um cartucho de jogo. Portanto, impossível dissociar *games* de tecnologia.

Assim, os jogos eletrônicos ficaram populares a partir dos anos 1970 e quem nasceu nesta década ou na posterior (parte das gerações X e Y), se teve acesso ao suporte, cresceu com o hábito de jogar. Segundo o ator, escritor e produtor Seth Rogen, nascido em 1982, “Crescemos na época em que os *video games* estavam surgindo, e eles tiveram um papel importante na nossa

CIACT/SAD 09

educação” (HARRIS, 2015, p. 07). Para ter acesso aos *games* na época, as pessoas precisavam sair de casa e ir a um local com fliperamas, compartilhando ambientes públicos. O cliente comprava fichas para liberar os aparelhos para jogar e o tempo de uso estava diretamente associado ao seu desempenho no jogo. Os *games* apenas passaram a se tornar uma atividade doméstica de lazer graças à Ralph Baer (1922-2014). Sua ideia era que “pessoas comuns, em suas casas, pudessem interagir com o seu aparelho de televisão” (BAER, 2014). A perspectiva de jogar na TV era audaciosa para a época, sobretudo frente às dificuldades em otimizar os jogos de fliperama para um equipamento menor e menos oneroso. Essa alternativa de reduzir gastos – conectar um microcomputador para jogos de vídeo a um eletrodoméstico – foi um diferencial para a indústria e para o consumidor. Isso porque os videogames auxiliaram a introduzir a computação no ambiente doméstico, alcançando um público maior e com uma função específica: a de executar jogos. Partindo do pressuposto de que havia uma familiaridade em manusear um aparelho de TV, a ação de ligar o novo equipamento não era uma experiência penosa. Era apenas necessária uma fonte de energia e, então, plugar os conectores nas entradas de antena ou de vídeo.

O primeiro console mundialmente comercializado foi o Magnavox Odyssey (1972). Seus *games* se assemelhavam esteticamente aos primeiros fliperamas, trazendo linhas básicas e pixels visíveis devido à baixa resolução. Essa estética sofreria alterações contínuas nas décadas seguintes, chegando até as atuais possibilidades de produção e de exploração técnica e de narrativa. O movimento tecnológico na indústria dos consoles, que completou cinquenta anos em 2022 (ROSSI, 2022), sempre determinou um período da fabricação de videogames de mesa, demarcando uma obsolescência no setor e categorizando os produtos por gerações. Assim, cada geração utilizou a tecnologia de componentes de computadores e arquiteturas vigentes de suas épocas de forma que viabilizasse uma produção em massa a favor da relação custo-benefício. Ou seja, os consoles sempre trazem novidades como tipo de *hardware*, resolução das imagens, capacidade de armazenamento, tecnologias de compressão e *design* dos controles. As possibilidades de aplicabilidade da informática por meios distintos como *games*, arte mídia e literatura eletrônica, estão conectadas. Estamos falando de diferentes “artefatos criativos”

CIACT/SAD 09

(MONFORT; BOGOST, 2009, p. 01, tradução nossa) e o uso “da recepção e operação de programas de computador, com as suas interfaces e suas formas e funções” (idem, 2009, p. 02, tradução nossa). Assim, ao se criar um projeto de computação como um console, não é necessário partir do zero. Isso facilita acompanhar os avanços tecnológicos para melhor projetar um sistema de *hardware* eficiente que funcione em um formato “empacotado” e que seja capaz de aceitar mídias como cartuchos ou, posteriormente, *CD/DVD/Blu-Ray*. Sobre esse aspecto, é uma relação entre sistemas e a reunião de criatividade, *design*, expressão e cultura (idem, 2009, p. 04).

Em termos financeiros, para o público geral ter acesso aos jogos eletrônicos, os consoles são vendidos abaixo do valor de custo – o que não significa que sejam produtos baratos. Assim, para as produtoras de *hardware* recuperarem o investimento e terem lucro, utilizam de *royalties* do conteúdo vendido em cada suporte. Ou seja, vinculam o jogo ao *hardware* de maneira proprietária. Uma reportagem de TV dos Estados Unidos ilustra este cenário já em 1991¹. Depois do *Nintendo Entertainment System*, chegava às lojas o *Super Nintendo*. A notícia deixou pais descontentes frente ao valor do produto. Os novos jogos não funcionavam no modelo anterior, já que se tratava de um *hardware* totalmente diferente. A aquisição de novos jogos demandaria, conseqüentemente, a compra do console mais atual.

Jogos de videogame dificultam uma aproximação crítica por não serem fáceis de ser experimentados em comparação com outras mídias. (...) *hardwares* desatualizados são uma imensa barreira para quem quiser entender a proposta estética. (...) Essa dificuldade se dá em um ambiente em que é imperativo capturar detalhes históricos, pois videogame é uma mídia aberta e propensa a saltos evolutivos em curtíssimos espaços de tempo como nenhuma outra (VARELLA, 2020, p. 16).

Tal aspecto é importante ser levantado para ilustrar que o acesso aos *games* pode ser mais complexo se comparado às outras mídias. Isso pode acabar contribuindo para afastar ainda mais o público que não tem uma experiência prévia com o meio, questão exponenciada se o indivíduo tentar jogar uma obra que está muito distante da época de seu lançamento. A título ilustrativo,

¹ *Parents Upset Over New Nintendo Console - Super Nintendo - Circa 1991*. Disponível em: <<https://youtu.be/MTzyz2TgGls>>. Acesso em: <05/04/2024>.

CIACT/SAD 09

consideremos o jogo *Red Dead Redemption (RDR)*, de 2010. Até o mês de agosto de 2023, quando relançado para as plataformas mais atuais *PlayStation 4* e *Nintendo Switch*, o jogador apenas poderia experimentar a obra caso tivesse o console *PlayStation 3* ou o *Xbox 360* e, ainda, uma cópia física do jogo, uma vez que as lojas digitais de tais consoles já estavam encerrando suas atividades. *RDR* não é um *game* que atualmente se encontrará, por exemplo, em forma de aplicativo para *smartphone* ou disponível para além dos consoles citados. Em relação aos *games* ofertados para *PC (personal computer)*, a dificuldade é obter um computador que possa apresentar componentes compatíveis com os jogos, exigindo um conhecimento técnico por parte do jogador. Um título lançado para *Windows 98*, por exemplo, será nativamente incompatível em um computador com *Windows 10*.

Por isso, ao pensarmos no acesso aos jogos eletrônicos do século passado, nos deparamos com diferentes dificuldades. Para acompanhar as novidades tecnológicas, os *games* sempre passaram por constantes transformações contextuais. Com isso, uma criança que ganhou na época de seu lançamento o cartucho *Enduro* do *Atari 2600*, terá hoje, como adulto, obstáculos para jogá-lo. Inicialmente, será possível desfrutar da obra caso ele tenha posse do antigo console ainda em funcionamento; porém, este não é compatível com as televisões atuais, sendo necessário um adaptador que interprete o seu sinal, como um *Upscaler*². Outra opção viável para jogá-lo em 2024 é utilizar um emulador virtual para experimentar, então, o *Enduro* em um suporte mais atual. Ademais, o sujeito irá pesquisar por novas versões da produção, se houverem, e guardará o cartucho como peça de colecionador. Para atender uma demanda gerada por essa situação que se perpetua a cada nova geração, como alternativa, alguns fabricantes optam por lançar novamente seus consoles em um produto modernizado. É o caso do *NES Classic Edition* (2016). A “volta” do console foi uma réplica em miniatura do *Nintendo Entertainment System*, com trinta jogos digitais em sua biblioteca. Contou com duas edições limitadas, em 2016 e 2018, esgotando rapidamente no mercado.

E quando não se pode contar com edições especiais de videogames de mesa? Em resposta aos desafios de acesso, jogadores de todo o mundo buscam alternativas em projetos

² *Upscalers*. Disponível em: <<https://www.retrorgb.com/upscalers.html>>. Acesso em: <11/04/2024>.

CIACT/SAD 09

colaborativos (ou seja, que eles possam influenciar em seu desenvolvimento), atendendo, enfim, um nicho em que estão inseridos. Entre os projetos encontra-se o *MiSTer* (2017). Sendo uma alternativa mais fidedigna disponível no mercado contemporâneo e frente a todo o contexto histórico dos *games* abordado até então, a proposta do presente artigo é verificar se podemos encarar o *MiSTer*, para além de uma ideia de preservação, como uma forma de acesso que revitaliza a experimentação dos jogos de outras épocas.

O ARQUIVO *MISTER*

Diante dos desafios para acessar obras e tecnologias passadas, o *MiSTer* se apresenta como uma opção para aqueles que se interessam em conhecer ou reviver tais experiências. Criado pelo desenvolvedor de sistema Alexey “Sorgelig” Melnikov e oriundo de outros projetos que visavam recriar computadores clássicos (FAHEY, 2021), seu foco é garantir a reprodução de *software* como ocorria nativamente no *hardware* original, utilizando componentes modernos para facilitar sua configuração. Além disso, a experiência de jogo neste projeto é levada em consideração. Diferente do que ocorre em outras mídias, o acesso aos *games* de outras épocas apresenta, em níveis variados, uma barreira técnica que altera a maneira que um jogo é experimentado. Considerando os jogos lançados no século XX como exemplo, as TVs atuais geram imagens de uma maneira diferente daquelas de tubo e, mesmo que um *Upscaler* seja utilizado, o sinal analógico enviado pelo console precisará ser digitalizado. Para um jogo desenvolvido para uma tela de exibição cuja tecnologia não é mais produzida, o tempo de resposta dos comandos é comprometida e, portanto, há uma influência direta no retorno visual obtido pelo jogador, prejudicando a sua *performance*.

Para aproveitar jogos de outrora, a primeira opção mais acessível que um jogador encontra é a emulação. Diante disso, por que o *MiSTer* se apresenta, então, como uma escolha relevante? Para compreendermos isso, mostra-se necessário considerar o contexto do mercado de jogos conhecidos como “retrô” (termo relacionado a algo de tempos passados).

CIACT/SAD 09

Os emuladores têm sido uma ferramenta básica da comunidade de jogos retrô há décadas, permitindo o acesso à uma obra sem a despesa de compra de um *hardware* original. Eles se popularizaram no final dos anos 1990 (CIRCUITO ABERTO, 1999). A difusão da *internet* facilitou o acesso desse modo de jogar, além dos próprios jogos que começaram a ser distribuídos digitalmente sem a licença de seus fabricantes. Dando um salto para o ano de 2024, há uma infinidade de opções para usufruir *games* utilizando essa reinterpretação do *hardware* por meio de *software*. Apenas a título ilustrativo, foi divulgado no mês de abril deste ano:

(...) a *Apple* anunciou que os emuladores de jogos podem chegar à *App Store* globalmente e oferecer jogos para *download*. A *Apple* diz que esses jogos devem cumprir ‘todas as leis aplicáveis’ – uma indicação de que irá proibir aplicativos que forneçam títulos piratas (ROTH, 2024, tradução nossa).

Essa alternativa para aproveitar os jogos se junta a tantas outras, desde, por exemplo, a complexidade em instalar o programa *RetroPie* em um *Raspberry Pi* à escolher mini recriações de consoles clássicos como *NES* e *SNES*. Não há como negar a comodidade e democratização do alcance de jogos e aparelhos que poderiam acabar no esquecimento, atingindo inclusive um público casual. No entanto, esses métodos dependem da precisão do *software* para fazer com que um sistema de computador se comporte como outro, o que gera seus próprios problemas. Um *hardware* por si só possui variados componentes que agem de maneira sincronizada para executar as aplicações, estas que foram concebidas levando em consideração a arquitetura para as quais foram criadas. Muitos dos primeiros consoles e placas de fliperama que tiveram um emulador correspondente, possuíam componentes simples e populares. Ou seja, *chips* que eram comumente utilizados em diferentes *hardwares* e, portanto, dispunham de conhecimento técnico bem documentado. À medida que a complexidade do *hardware* aumenta, o trabalho de quem desenvolve emuladores cresce exponencialmente.

Um aspecto que pode fazer ou quebrar uma emulação é a frequência com que ela sincroniza cada componente emulado. Por exemplo, o emulador de *SNES Higan* pretende ser muito preciso, aumentando a quantidade de vezes que os componentes sincronizam entre si. Isso permite que jogos com *hacks* de tempo ou outras peculiaridades sejam jogáveis. O custo disso, entretanto, é que o *Higan* requer um

CIACT/SAD 09

processador muito rápido em relação ao que está tentando emular (KIKUGAWA, 2016, tradução nossa).

Diferente de outras mídias audiovisuais, todo *game* requer a constante interação do jogador. É nesta interação que os principais problemas de uma emulação podem aparecer. O principal é a latência – em outras palavras, trata-se do tempo que a ação do jogador em seu controle é exibida na imagem do jogo, como mencionado anteriormente. Vários *games* dependem do tempo de reação do jogador e muitos que são de plataforma, como os das séries *Mega Man* e *Super Mario Bros.*, requerem precisão e ritmo. Do contrário, serão proporcionados momentos como o de tentar pular em uma plataforma móvel e visualizar o personagem controlado cair em um buraco infinito. A frustração de um jogador de não ter a sua ação correspondida pelo *game* pode ser evidenciada pela presença deste tópico no próprio *website* da *Nintendo*, que disponibiliza uma variedade de jogos de sua propriedade intelectual por meio de produtos e serviços que utilizam a emulação. Em uma página dedicada a solucionar dúvidas de consumidores, a fabricante explicou como as imagens são exibidas somente após serem processadas pelo sistema e pela TV. “Esse tempo de processamento se manifesta como um tempo de atraso, portanto, pode haver casos em que o jogo pareça lento para responder às entradas do controlador. Isso não significa que o sistema, *software* ou TV esteja quebrado” (NINTENDO, 2024, tradução nossa). A questão da latência não se resume exclusivamente aos controles, podendo ocorrer com qualquer parte do processo, incluindo o som. Uma vez percebidos, tais atrasos começam a fazer parte evidente da experiência, a contragosto do jogador.

No entanto, a aplicação da emulação não se resume a jogos eletrônicos. Considerando que consoles são computadores simplificados e projetados para rodar jogos de maneira dedicada, a emulação pode se estender a qualquer aparelho computacional. Diante de tantas arquiteturas que apareceram no mercado e que deixaram de existir, naturalmente surgiram indivíduos que buscaram resgatar a experiência que tiveram com produtos que foram descontinuados há anos. Dentre as fabricantes que produziam seus próprios computadores estão a *Commodore* e a *Atari*, cujos lançamentos concorriam com produtos de empresas como *Apple* e *IBM*. A ideia de recriar tais computadores com *hardware* moderno que reproduz seus programas de maneira fiel ao

CIACT/SAD 09

produto original, desencadeou uma série de avanços, resultando no projeto *MiSTer*. “O conceito de capitalização e o próprio título, vêm de um projeto mais antigo baseado em *FPGA* chamado *MiST*, que foi projetado para rodar computadores retrô como o *Amiga* e o *Atari ST*. Então isso é *aMiga e Atari ST*” (GRANT, 2021, tradução nossa). O que originalmente era um projeto para simular apenas alguns computadores se tornou uma colaboração contínua pela *internet* para recriar a funcionalidade da maior quantidade possível de *PCs* clássicos, jogos de *arcade* e consoles com a maior precisão que o *MiSTer* pode proporcionar. Até o mês de abril de 2024, a versão estável do *MiSTer* poderia rodar jogos de 47 consoles – do *Magnavox Odyssey* ao *Nintendo 64* – programas de sessenta e três computadores e uma variedade de fliperamas clássicos do século XX.

Para fazer isso, os *MiSTers* usam a tecnologia *FPGA* (*field-programmable gate array*). Embora a maioria dos processadores tenha uma arquitetura fixa, os *FPGAs* são projetados para serem reconfigurados para clonar qualquer *hardware* de jogo antigo para o qual estejam programados (GRANT, 2021, tradução nossa).

O uso desta tecnologia é o diferencial do *MiSTer* que outros dispositivos não conseguiram replicar até então. Quando uma placa de circuito é construída, as informações ficam gravadas em silício. Não é possível alterar o *software* executado nele, mas o circuito físico é imutável. Portanto, se alguém quiser adicionar um novo componente ou modificá-lo posteriormente, estará limitado pela natureza física do *hardware*. Com um *FPGA*, pode-se programar o *hardware* para simular novos componentes ou alterar os existentes. Isto é conseguido por meio de portas lógicas programáveis (daí o nome *field-programmable gate array*). Isso proporciona flexibilidade para os dispositivos simulados, pois eles podem ser alterados mais tarde para atender a novos requisitos. Tomando como base o *hardware* original, os desenvolvedores podem refinar os recursos, melhorar o tempo de interação entre diferentes componentes e aproximar a representação criada dos esquemas de circuito impressos originais. No caso do *MiSTer*, seu *FPGA* pode ser programado para se assemelhar ao circuito de um fliperama inteiro, carregando o que chamamos de “núcleo”. Depois, o usuário poderá carregar

CIACT/SAD 09

outro núcleo para fazer o aparelho simular o seu console de preferência. As portas ficam literalmente abertas para executar o que for programado.

No entanto, vale destacar que há um limite para a capacidade do processador *FPGA* utilizado pelo *MiSTer*, o *Cyclone V* instalado em uma placa *DE10-Nano*. Fabricado pela *Intel*, o *chip* possui cento e dez mil elementos lógicos (*LE*) disponíveis para serem programados (INTEL, 2019). Programadores utilizam *Look-UP Tables (LUTs)* como método de implementação de uma função lógica binária. “Um *FPGA* usa uma *LUT* como um bloco lógico genérico para fornecer programabilidade” (SHEIKHOESLAMI, 1998, tradução nossa). Existem fórmulas para calcular quantas *LUTs* são possíveis implementar em um *chip FPGA* e quantos transistores são necessários para criar uma *LUT* (BETZ; ROSE, 1999). Mesmo que a conta seja simplificada se considerarmos que cada elemento lógico corresponde a uma *LUT*, que por sua vez representa cerca de duzentos transistores, o *MiSTer* seria capaz de executar, em teoria, o núcleo de um circuito que possui até vinte e dois milhões de transistores, otimizando cada recurso de sua placa *DE10-Nano*. Somente o processador do console *PlayStation 2*, lançado no ano 2000, possui entre dez milhões (DIEFENDORFF, 1999) e treze milhões e meio (CONTE, 2011). Fisicamente, não sobra muito bloco lógico para implementar o resto do sistema.

A recriação de um *hardware* utilizando um processador *FPGA* abre diferentes caminhos para a preservação das respostas sensoriais e da fruição estética que o produto original pretendia proporcionar. Mesmo que um *software* possa se aproximar desta intenção e tenha tantas opções quanto o *MiSTer*, a fidelidade de ambos vai depender do nível da implementação de seus programadores. E os núcleos criados já proporcionam características que os emuladores ainda não conseguiram reproduzir. “Existem configurações, com certeza, mas são fáceis de ignorar, a menos que você queira se aprofundar. E você sabe que terá uma experiência autêntica sem precisar fazer nenhum ajuste. Finalmente, você pode reviver seus dias de glória de *Prince of Persia* no *Apple II* ou *Puzzle Bobble* no *Neo Geo*” (GRANT, 2021, tradução nossa). Um exemplo para isto é o console *Nintendo 64*, lançado em 1996. Comparado às gerações anteriores, sua arquitetura é mais complexa: o seu núcleo conta com quase todas as portas lógicas do processador *FPGA* utilizado pelo *MiSTer*. Mesmo que emuladores possam gerar imagens com

CIACT/SAD 09

resolução maior, alguns jogos não rodam perfeitamente e faltam recursos que o *RDP*, processador gráfico do console, possuía para mascarar sua baixa resolução ou os *pixels* de suas texturas.

Figure SEQ Figure * ARABIC 1 - Frame do jogo "Super Mario 64", gerado pelo núcleo estável do Nintendo 64 rodando no MiSTer. Resolução original com todos os recursos do RDP, criando uma estética "embaçada", típica do console que é difícil reproduzir em emuladores.

Mediante o exposto, experimentar um jogo por meio do *MiSTer* é a melhor maneira de validar a sua capacidade. Ao não empilhar pequenos problemas que uma emulação pode proporcionar, a experiência se torna mais orgânica. E se em posse de adaptadores, é viável, ainda, conectar controles do console original; o mesmo para o caso do jogador vir a ter apenas um controlador moderno com cabo *USB*. Para aqueles que ainda possuem uma TV de tubo, o *MiSTer* também pode se conectar nela, da mesma forma que o *hardware* original. Se tiver apenas a opção de uma TV com entrada *HDMI*, não é necessário nenhum dispositivo como um *Upscaler*: basta ajustar a configuração e o sinal de vídeo é enviado diretamente em sua forma bruta digital. Se o jogador sentir falta da estética resultante de um tubo de raios catódicos, que

CIACT/SAD 09

gerava as imagens nas telas mais antigas, basta selecionar filtros que simulam televisores envelhecidos, monitores de *RGB* ou até mesmo a tela de uma marca específica. “O *MiSTer* apresenta muitas opções para ajustar o visual e a jogabilidade, se destacando por ser fiel às experiências originais. Na maioria dos casos, é o mais próximo possível de jogar no *hardware* original sem gastar dinheiro em um console retrô, computador ou gabinete de fliperama” (FAHEY, 2021, tradução nossa). A compatibilidade com a biblioteca de jogos tem a relação 1 para 1 em núcleos que representam todos os aspectos do *hardware* original. Ao longo das gerações, desenvolvedores procuram brechas nos consoles para encontrar um pouco mais de *performance* ou criar efeitos visuais diferentes, por vezes se aproveitando de falhas em sua arquitetura. Nestes casos, é comum emuladores não conseguirem reproduzir tais títulos (CIRCUITO ABERTO, 1999) e, se este for o caso, o jogador poderá verificar que o *MiSTer* irá reproduzir o jogo sem obstáculos.

Figure SEQ Figure 1* ARABIC 2 - Jogo “King of Fighters ‘99” para Neo Geo. O *MiSTer* permite o jogador selecionar um filtro pronto para simular uma TV antiga específica ou fazer ajustes manuais.

As particularidades técnicas do universo dos jogos – que permeiam as experimentações dos jogadores – bem como o contexto histórico do *MiSTer* e suas conseqüentes versatilidade e relevância para o público, apontam para a sua importância como um arquivo contemporâneo. Diferente do que o termo pode suscitar em um primeiro momento, compreendemos o arquivo

CIACT/SAD 09

não como um depósito de informações passadas, fechado em si mesmo. Apostamos no *MiSTer* como um suporte que se abre para possibilidades, permitindo revitalizar a experimentação daquele que joga. Estas impressões iniciais dialogam com a noção de arquivo empregada por Jacques Derrida (2001) e, por isso, nos apoiaremos em algumas de suas contribuições.

Para Derrida, um arquivo não armazena apenas um determinado conteúdo, mas congrega particularidades técnicas, impressões e significados. Naturalmente, ele guarda indícios de um acontecimento, como uma espécie de suporte estável ou prova consolidada e, ainda, é uma técnica de repetição, assim como podemos pensar em um videogame de mesa. Mas, por outro lado, o arquivo não se reduz a uma experiência que guarda a origem dos fatos. Ele também é capaz de colocar aquele conteúdo em movimento, pressupondo marcas, inscrições e a decodificação desses mesmos elementos, condição de possibilidade para que o processo de arquivamento possa continuar. É um lugar de consignação que, em outras palavras, quer dizer a reunião de signos que se articulam em uma unidade, produzindo comportamentos. Em vista disso, as hipóteses de Derrida, que debruçam-se sobre a psicanálise, concernem a todo arquivo ser “(...) ao mesmo tempo instituidor e conservador” (DERRIDA, 2001, p. 17). O arquivo é um lugar de morada, mas também de unificação. Uma inclusão do que se deseja lembrar e esquecer, um desejo incessante e um medo do processo de arquivamento.

Assim, o arquivo é capaz de interferir no future. E sua perpetuidade é potencializada pela figura do autor – aqui entendida como o jogador – aquele que se coloca em diálogo com o arquivo e, portanto, incorpora nele o seu discurso. Podemos considerar que, assim sendo, o arquivo deixa em evidência conteúdos que, ao se apresentar diante de nós, possibilitam que ele seja explorado e questionado. Pode ser visto claramente como uma referência temporal, sem perder seu aspecto de sistema de acumulação. É essa noção de ambivalência do arquivo, apontada por Derrida, que nos interessa e nos remete ao que podemos reconhecer como um dispositivo técnico de arquivamento contemporâneo: o *MiSTer*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CIACT/SAD 09

O *MiSTer* é o resultado da colaboração de jogadores pelo mundo para preencher uma lacuna deixada pelos fabricantes: a preservação e a memória de seus jogos. A característica de obsolescência inerente aos ciclos dos consoles cria uma dificuldade de acesso às obras antigas, diferente de outras mídias que podem ser reproduzidas por variados meios. A reprodução de *games*, pela sua complexidade como *software*, necessita do dispositivo para o qual foi programado.

A recriação destas experiências através da emulação é utilizada como comércio, se aproveitando da nostalgia de um público adulto para vender novamente jogos do passado. O que deixam de considerar é como as memórias de tais obras foram construídas. Entre os desafios do consumidor ao buscar um produto que o atenda de forma personalizada e montar um aparelho com ferramentas produzidas no contexto atual que proporciona mais controle ao usuário, a segunda opção se torna mais atraente. Oferece durabilidade em contraponto aos *hardwares* envelhecidos ao longo das décadas – consequentemente, preservando os arquivos, sejam eles populares ou reduzidos ao ostracismo – e autonomia de acesso aos meios que reproduzem com precisão tais *games*.

Como enfatizado anteriormente, o *MiSTer* surgiu da necessidade de dar acesso às experiências de jogos eletrônicos do século XX, em função de suas singularidades tecnológicas. Assim, ele mantém não apenas uma materialidade para esses *games*, como também garante uma perenidade. Como todo arquivo, cria uma oportunidade de memória possível para novas gerações fiel ao que foi vivido em seu contexto original. O *MiSTer* é uma opção para reforçar a percepção da nostalgia como algo tangível, remetendo à experiência original enquanto constrói novas memórias em relação à obra que reproduz. Nesse sentido, ao se abrir para novas (re)leituras, revitaliza a experimentação dos jogos diante da apropriação do arquivo.

REFERÊNCIAS

BAER, A. La memoria social: breve guia para perplejos. In: *Memoria - Política - Justicia: en diálogo con Reyes Mate*. Madrid: Trotta, 2010. p. 131-148.

CIACT/SAD 09

BENNETT, Jacqueline. Alumni Profile - Josef Kates. *Department of Physics Newsletter*. Toronto: University of Toronto, 2016, p. 07. Disponível em: <<https://www.physics.utoronto.ca/documents/233/2016-10-Newsletter.pdf>>. Acesso em: <15/09/2020>.

BETZ, V.; ROSE, J. Circuit design, transistor sizing and wire layout of FPGA interconnect. *IEEE Custom Integrated Circuits Conference*. San Diego, CA, mai. 1999, p. 171-174. Disponível em: <<https://www.eecg.toronto.edu/~vaughn/papers/cicc99.pdf>>. Acesso em: <25/04/2024>.

CIRCUITO ABERTO. Febre de emulação. *SuperGamePower*. São Paulo, 59, fev. 1999. p. 10-11.

CONTE, T. Embedded Systems. In: *Computer Architecture*. 2011. p. E1-E26.

DERRIDA, J. *Mal de arquivo: uma impressão freudiana*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

DIEFENDORFF, K. Sony's Emotionally Charged Chip. *Microprocessor Report*, v. 13, 5, 1999. p. 01-07. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Sony%E2%80%99s-Emotionally-Charged-Chip/9248ee6c98e5a7fc45606d9d562a0e74707ce43?p2df>>. Acesso em: <25/04/2024>.

FAHEY, M. And now, the ultimate retro gaming device. *Website da Kotaku*. Disponível em: <<https://kotaku.com/and-now-the-ultimate-retro-gaming-device-1847608362>>. Acesso em: <20/04/2024>.

GRANT, C. MiSTer 101: a classic gaming device to rule them all. *Website da Polygon*. Disponível em: <<https://www.polygon.com/22640171/mister-project-classic-gaming-retro-fpga-board-chip-io-explainer-usb-hub>>. Acesso em: <20/04/2024>.

HARRIS, B. *A guerra dos consoles: Sega, Nintendo e a batalha que definiu uma geração*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

KIKUGAWA, Sho. How emulators work. *Website da PC Gamer*. Disponível em: <<https://www.pcgamer.com/how-emulators-work>>. Acesso em: <20/04/2024>.

MONFORT, N.; BOGOST, I. *Racing the Beam*. Cambridge; London: *The MIT Press*, 2009. Disponível em:

CIACT/SAD 09

<https://doc.lagout.org/science/0_Computer%20Science/Racing_the_Beam_-_The_Atari_Video_Computer_System.pdf>. Acesso em: <03 abr. 2024>.

ROSSI, E. Um tiozão bilionário: 50 anos de videogames. *Website do IstoÉ Dinheiro*. Disponível em: <<https://www.istoedinheiro.com.br/um-tiozao-bilionario-50-anos-de-videogames/>>. Acesso em: <02 abr. 2024>.

ROTH, E. Apple opens the App Store to retro game emulators. *Website da The Verge*. Disponível em: <<https://www.theverge.com/2024/4/5/24122341/apple-app-store-game-emulators-super-app>>. Acesso em: <25/04/2024>.

SHEIKHOESLAMI, Ali *et al.* Look-Up Tables (LUTs) for Multiple-Valued, Combinational Logic. *The Computer Engineering Research Group*. Toronto, 28, 1998. p. 264-269. Disponível em: <<https://www.eecg.utoronto.ca/~ali/papers/mv198.pdf>>. Acesso em: <25/04/2024>.

VARELLA, João. *Videogame, a evolução da arte*. São Paulo: Lote 42, 2020.

NINTENDO. Disponível em: <<https://www.nintendo.com/en-za/>>. Acesso em: <20/04/2024>.

INTEL. Disponível em: <<https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/topic-technology/edge-5g/hardware/fpga-de10-nano.html>>. Acesso em: <20/04/2024>.

Como citar este texto:

ALMEIDA, Cristina H; ALMEIDA, Rodrigo H. De Pong a Super Mario 64: jogos eletrônicos, arquivo e memória . In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-16.